

Herbert Maeder meldet beglückt:

Es ist Saison für Skihochtouren!

Wenn die Tage länger werden, wenn im Hochgebirge sich die Schneedecke verfestigt hat und auf den Skipisten, außer auf ganz hoch gelegenen, der Skibetrieb eingestellt ist, beginnt für Bergbegeisterte die glückliche Zeit der Skihochtouren. Neben vielen klassischen Gipfelbesteigungen – Montblanc, Monte Rosa, Pigne d'Arolla, Jungfrau, Piz Palü, um nur ein paar besonders beliebte Ziele zu nennen – locken vor allem große Hochpaß-Überschreitungen. Die berühmteste unter diesen Traversierungen ist die 'Haute Route', der Skihöhenweg von Chamonix nach Saas Fee (oder umgekehrt). Fast immer über zweieinhalbtausend Meter hoch, durchzieht der Skiläufer die grandiose Umgebung der höchsten und schönsten Alpengipfel. Von Jahr zu Jahr vermag die Haute Route mehr und mehr Menschen in ihren Bann zu ziehen. War sie im letzten und vorletzten Jahrzehnt das Privileg einer kleinen Gruppe von 'Eingeweihten' unter den zünftigen Hochalpinisten, so tummeln

sich heute auf ihr Scharen von Bergbegeisterten vieler Länder. Noch steigen die meisten von ihnen auf fellbespannten Latten die langen, nicht immer gefahrlosen Hänge zu den Übergängen hinan, aber eine neue Art von Haute Route-Tourismus zeigt sich an: Touristen, die es vermögen und denen es Spaß macht, genießen nur noch die Abfahrten und machen die Aufstiege per Flugzeug. Ein junger Zermatter Bergführer hatte kürzlich einen reichen Amerikaner auf diese Weise über den berühmten Skihöhenweg zu begleiten. Wahren Bergfreunden ist solcher Haute Route-Tourismus ein Greuel. Und jene, die ihn pflegen, prellen sich selbst um die tiefe Befriedigung, die ein so schönes und sportliches Unternehmen gewährt. – Die Bilder zeigen einen kleinen, aber besonders reizvollen Ausschnitt aus dem langen Höhenweg, nämlich die Überschreitung des Trient-Massivs an der Grenze zwischen Chamonix und Orsières.

Herbert Maeder

▶ In der nicht bewirtschafteten Argentières-Hütte auf 2771 m ü.M., dem jenseits der Grenze liegenden Ausgangspunkt vieler Haute Route-Wanderer, kämpfen Bergführer und Touristen um eine Pfanne heißen Wassers (Bild rechts). Der Herd ist defekt, der Abzug verstopft, das Holz feucht. Mit viel Mühe gelingt es nach zwei Stunden, aus Schnee heißes Wasser zu bereiten.

◀ Während die Morgensonne die Gipfel des Argentières-Kessels mit der Aiguille du Triolet (links) aufleuchten läßt, steigt eine Gruppe auf dem hart gefrorenen Schnee des Tour Noir-Gletschers dem Col d'Argentières (3544 m) zu.

Bilder links unten: Nicht immer hat der Skiwanderer die Bretter an den Füßen. Wenn Steilhänge hart gefroren sind wie beim Col du Chardonnet (3323 m, linkes Bild), ist der Aufstieg mit aufgepackten Ski oft weniger mühsam. Hinter dem Chardonnet-Paß, wo der Wanderer beim anschließenden Saleina-Fenster Schweizer Boden betritt, ändert sich nicht bloß die Szenerie schlagartig – die weite Gletscherhochfläche des Trient-Plateaus tut sich auf –, sondern der Tourist wird nach den Strapazen der Argentières-Hütte auch das gastliche Haus des SAC, die Trient-Hütte (3170 m), schätzen lernen. – Ebenfalls ohne Bretter kann vom Skidepot aus die 3540 m hohe Aiguille du Tour über Granitblöcke leicht erreicht werden (zweites Bild unten).

Und nun kommt der krönende Genuß: Von der Aiguille du Tour führt eine großartige Skiabfahrt über den Glacier des Grands und den Bron-Gletscher nach Trient hinunter – eine Abfahrt über mehr als 2000 m Höhendifferenz. ▼

